

XAVOTIR SINDROMI RIVOJLANISHIDA QANDLI DIABETNING AHAMIYATI.

Maxamatjanova N.M, Mirxaydarova F.S, Mirxaydarova S.M.

Toshkent Tibbiyot Akademiyasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7683887>

Maqsad: Xavotir sindromi rivojlanishida qandli diabetning ahamiyatini o'rganish.

Tayanch so'zlar: Bemor, shifokor, sindrom, qandli diabet, xavotir, Bek shkalasi, so'rovnoma.

Xavotir sindromi - jiddiy asossiz tashvish yoki qo'rquv bilan tavsiflangan ruhiy kasalliklar guruhi. Xavotir - bu yaqinlashib kelayotgan voqealar haqida tashvishlanish hissi, qo'rquv esa real vaqtda sodir bo'layotgan narsalarga munosabatdir. Xavotir sindromi – bu yana umumiy doimiy tashvish holati bilan tavsiflangan ruhiy kasallik. Masalan, ommaviy nutq bilan bog'liq bo'lgan odatiy qisqa muddatli stressdan farqli o'laroq, kasallik uzoq vaqt davom etadi - bir necha oy yoki undan ko'proq. Xavotir sindromi bilan og'rigan bemorlarda haddan tashqari tashvish, zo'riqish va qo'rquv ham psixologik, ham jismoniy kasalliklar bilan birga bo'lishi mumkin.

Material va usullar: Tekshiruvga 45 yoshdan 60 yoshgacha bo'lgan qandli diabetning 2-turidagi (n=44) bemorlar olingan. Bu bemorlarda nahorgi glikemiya, glikirlangan gemoglobin, umumiy xolesterin va zichligi past lipoproteinlar tekshirilgan. Xavotir darajasi Bek so'rovnomasi orqali baholangan.

Natijalar: Tekshiruv davomida guruhlar quyidagi ko'rsatkichlarni qayd etdi: Nahorgi glikemiya, 1-guruh (n=15) da $6,61 \pm 0,20$, 2-guruh (n=13) da $6,82 \pm 0,26$, 3-guruh (n=16) da esa $8,64 \pm 0,11$ mmol/l ni tashkil etdi. Glikirlangan gemoglobin 1-guruh (n=15) da $7,10 \pm 0,01$, 2-guruh (n=13) da $7,88 \pm 0,01$, 3-guruh (n=16) da esa $9,77 \pm 0,02\%$ ekanligi qayd qilindi. Umumiy xolesterin miqdori 1-guruh (n=15) da $4,4 \pm 0,11$, 2-guruh (n=13) da $4,71 \pm 0,12$, 3-guruh (n=16) da esa $5,22 \pm 0,15$ mmol/l ni tashkil qildi. Zichligi past lipoproteidlar 1-guruh (n=15) da $1,97 \pm 0,28$, 2-guruh (n=13) da $2,75 \pm 0,16$, 3-guruh (n=16) da esa $2,78 \pm 0,16$ mmol/l. Xavotirni aniqlovchi Bek so'rovnasi o'tkazilganda barcha bemorlarda 100% xavotir sindromi aniqlandi. Bek so'rovnomasi natijalariga ko'ra yengil xavotir 1-guruh (n=15) da 20%, 2-guruh (n=13) da 38%, 3-guruh (n=16) da 6% ni tashkil qildi. O'rta darajada 1-guruh (n=15) da 53%, 2-guruh (n=13) da 62%, 3-guruh (n=16) da 94% ni, potentsial xavfli xavotir esa faqat 1-guruh (n=15) da 27% bemorlarda qayd etildi. Potentsial xavfli xavotir faqatgina 1-guruhda aniqlanib, boshqa guruhlarda aniqlanmadi.

Xulosa: Nahorgi glikemiya, glikirlangan gemoglobin, umumiy xolesterin va zichligi past lipoproteinlar miqdori 1-guruh ko'rsatkichlariga nisbatan ishonchli yuqori natijalarni qayd etdi. Qandli diabetning davomiyligi oshishi bilan, glikemik dekompensatsiya bilan ifodalanadi. Xavotirni aniqlovchi Bek so'rovnomasi natijalariga ko'ra kam xavotirlilik 2-guruhda (38%), o'rta xavotirlilik 3-guruh (94%) da va potentsial xavfli xavotirlilik 1-guruhda (27%) ayd etdi. Xavotir sindromi esa qandli diabet tashxisi qo'yilgandayoq kuchli bo'lishi bilan namoyon bo'ladi. Ushbu tadqiqot natijalariga ko'ra kuchli xavotir sindromi, uglevod lipid almashinuvi buzilishlari depressiyani rivojlanishida muhim omillardan deb baxolash mumkinligini ko'rsatadi.

References:

1. Ametov A.S. Saxarniy diabet 2 tipa. -M.- 2013.- 187 s.
2. Gulinskaya, O.V. Syrkunov V.M. Insulinorezistentnost u patsiyentov s VICH-infektsiyey // Sovremennye problemy infeksionnoy patologii cheloveka. – Minsk, - 2016. - S.75-78.
3. Kristina X.R., Yurgen K.R. VICH 2014/2015. – Berlin, 2015.- 917s.
4. Levi D. E. VICH i patogenez SPIDa. -Perevod 3-go izdaniya. M.: Nauchniy Mir, 2016. – 736s.
5. Libman G. VICH infektsiya: rukovodstvo.-M.:Geotar-media, 2013.-560s.
6. Pokrovskiy V.V. VICH-infektsiya i SPID.Natsionalnoye rukovodstvo. .-M.:Geotar-media, 2018.- 528s
7. Alter G., Heckerman D., Schneidewind A. et al. HIV-1 adaptation to NK-cell-mediated immune pressure //Nature.- 2014.-P.76-79.
8. American Diabetes Association. “Standards of medical care in diabetes – 2018 abridges for primary care providers”/ Clinical Diabetes 36.1 (2018):14-37.
9. Davies, Melanie J. et al. “Management of hyperglycaemia in type 2 diabetes,2018. A consensus report by the American Diabetes Association (ADA) and the EASD”. Diabetologia (2018):1-38.
10. Ledwaba L, Tavel AJ, Paul Khabo P et al. Pre-ART Levels of Inflammation and Coagulation Markers Are Strong Predictors of Death in a South African Cohort with Advanced HIV Disease.//PLOS One.